

АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В ФИЛОСОФИИ АЗИЗУДДИНА НАСАФИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6465949>

Бўриев Исроил Исмоилович

*Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти
“Ижтимоий фанлар” кафедраси ўқитувчиси*

Аннотация: *Статья посвящена исследованию научного творчества одного из великих мыслителей Кашкадарьи Азизуддина Насафий. На основе анализа известных произведений ученого, занимающих особое место в истории суфийского учения освещены взгляды ученого на мусульманскую мистику.*

Ключевые слова: *Суфизм, мир большой, мир малый, мир скрытный, мир свидетельств, сущность, материальный мир, идеальный мир.*

Азизуддин Насафи является одним из ярких, но, к сожалению, малоизученных представителей суфизма (суфийской философии) XIII в. Его философское наследие имеет энциклопедический характер, потому что в нем обобщаются существовавшие в тот период различные философские идеи. Философия Азизуддина Насафи многогранна. В его произведениях исследуются проблемы онтологии, гносеологии, этики и эстетики. Однако особое место в его философском наследии занимает проблемы человека и его сущности и существования. Для Азизуддина Насафи характерно то, что онтологические и гносеологические вопросы он решает с позиции антропологического видения проблемы. Отсюда исследование философии Азизуддина Насафи представляется весьма актуальным и злободневным. С другой стороны, она органически связана с общечеловеческими ценностями, присущими практически всем народам мира, которые ныне в трудных, порою трагических условиях, стараются определить свои исторические перспективы. Однако последние невозможно осуществить без творческого освоения мирового гуманистического наследия. Насафи верит в могущество человеческого разума, мощь науки, проповедует идеи прогресса, для достижения которого по его утверждению необходимо развитие естественно научного и философского знания. Исходя из вышеизложенного, автор констатирует, что актуальность диссертационного исследования заключается в том, что философское учение Азизуддина Насафи не потеряло своего значения до сегодняшнего дня и поэтому требует более глубокого и системного анализа. Насафи, обобщив в своих произведениях интеллектуальные средневековые иде

и, наряду с антропологическим видением проблемы попытался также рассмотреть проблему человека с точки зрения суфийской философии. Последнее придает его мировоззрению особую специфику.

Конечно, проблема совершенного человека (инсони комил), которая является объектом размышления представителей суфизма, рассматривалась в трудах многих мусульманских мыслителей. В литературе по исламу традиционно считается, что концепция совершенного человека впервые разрабатывалась в творчестве великого учителя шейха Ал-

Араби. Его дело продолжил его ученик ал-Джили.

Идею «инсони комил» развивал и ал-Газзали. Свое понимание «совершенного человека» изложил и Дж.Руми. При всем том антропологические идеи Азизуддина Насафи во многом обогатили то, что уже было разработано в этом аспекте великими философами и богословами, и заложили новые основы для развития идей о человеке и его роли в бытии. Доказательством тому тот факт, что Насафи свое видение проблемы человека изложил в 22-

х трактатах, объединенных в одну книгу под названием «Совершенный человек». Её объем составил 500 страниц.

Первые исторические сведения об Азизуддине Насафи встречаются в трактате «Риёзулорифин», которая не лишена некоторых неточностей и законченности. Азизуддин Насафи был одним из первых восточных мыслителей которые стали известны в Европе. Еще 1625 г. его произведения были переведены на латинский язык. Первым европейцем, который исследовал произведения Азизуддина Насафи, был француз Е.Палмер. Затем другой французский исследователь -

Мериджон Моле написал введение к книге Насафи «Инсони комил» («Совершенный человек»), где привел некоторые сведения об Азизуддине Насафи и его наследии. Из иранских исследователей об Азизуддине Насафи писал Абулхусайн Зарринкуб в работе «Джустуджу дар тасаввуфи Эрон».3 (Исследование по иранскому суфизму), а также Сайд Зиёуддин Дехшахри - в своём вступлении к книге «Катфулхакоик» («Открытие истины»)

В 1987 г. по инициативе таджикского ученого Рустама Шукурова на русский язык было переведено произведение Азизуддина Насафи «Зубдатулхакоик», которое вошло в книгу «Суфизм в контексте мусульманской культуры» Е.Э.Бертельса. К сожалению, в таджикской научной и литературной среде, особенно в исследованиях учёных советской эпохи, произведения Насафи остались вне поля зрения. После обретения Таджикистаном независимости, изучение философии средневековья активизировалось. При этом уч

енные попытались исключить из своих исследований всякую идеологизированность. Появились новые философские работы, в которых имелись упоминания и об Азизуддине Насафи. Так, таджикские философы А.Мухаммадходжаев, И.Зиёев и М.Т.Мухаммаджанова на основе кабульских копий рукописей Азизуддина

Насафи в своих исследованиях приводят некоторые ссылки на произведения этого

мыслителя. Этим и исчерпываются исследования о творчестве мыслителя Азизуддина Насафи -

отмечается, что XIV-XV вв. считаются весьма важным периодом в истории Мавераннахра и Хорасана. Это было время разрушительного нашествия на этот регион монголов, которое началось в 1220 г. В этот период государством правила династия Хорезмшахов (1070 -

1220), а столицей государства был город Ургандж. Государство Хорезмшахов распалось из-

за резкого снижения авторитета Мухаммада Хорезмшаха. Бесчисленные орды монголов под руководством Чингизхана ворвались в пределы государства предков таджиков с намерением безжалостного уничтожения населения и грабежа его имущества. Монгольское нашествие не только уничтожило государство Хорезмшаха, но и нанесло невосполнимый ущерб хозяйству и культуре народов Мавераннахра и Хорасана.

Персидско-таджикский летописец, автор «Таърихи гузида» Хамидулло Муставфи Казвини так писал о страшных последствиях монгольской оккупации: «Чингизхан послал Тулихана, чтобы уничтожить Хорасан. Переправился через реку Джейхун (Аму), вошёл в страну Хорасан и занял все иранские земли. А затем совершил массовую казнь, какой никогда не было в истории. Какие бы трагедии в истории впоследствии не происходили, они не могут сравниться с тем, что было тогда произошло. Спросили у одного мудреца о нашествии монголов, он ответил: пришли, убили, ушли и унесли». ¹ Многие представители науки и культуры были вынуждены эмигрировать в другие страны. Так, семейство Джалолиддина Балхи эмигрировало в Рум, Мухаммад Афифи Бухори в Индию, а Шамс

Кайси Розиддин в Шираз. Следует отметить, что Азизуддин Насафи в эту страшную эпоху также был вынужден скитаться, он на себе испытал бесчинства и безжалостное отношение монгольских захватчиков к местному населению. И все же, несмотря на многочисленные убийства и грабежи, безжалостность монгольских захватчиков, в это смутное время наука и культура не только не исчезли, но даже продолжали развиваться. Как минула половина десятой ночи. Ваш покорный слуга (т.е. я), сидя перед лампой (свечой), что-

то писал и заснул. Во сне видел своего отца, который вошел в дверь. Встал, поздоровался. Ответил и сказал, что Пророк с Шейхом Абуабдуллохом и Шейхом Саъдиддином Хамуви (царство ему небесное) в пятничной мечети Абаркуха сидел и спрашивал тебя. Я вместе с отцом пошел в мечеть, увидел Пророка, поздоровался и сел. Затем Пророк сказал, что Шейх Саъдиддин Хамуви рассказывал ему про меня, и его мысли о тебе были добрыми». Его слова были о том, что собрал в 500 главах книга. Азизуддин все это собрал в десяти книгах. И как я не стремился скрыть смысл этих книг, пытался быть откровенным. Думал, что вдруг кто-

то ему навредит. Тогда Посланник сказал: «О, Шейх, будь спокоен, он находится под защитой Бога, и скажи Азизуддину, чтобы он не распространял эту книгу. И теперь говорю тебе, что пока не пройдет 700 лет со дня моей смерти, эту книгу не распространяю среди народа, и по истечении 700 лет в большинстве медресе большая часть учеников будет уделять внимание этой книге и её будут изучать». Тогда я сказал: «О, Посланник Бога! Некоторые переписали эту книгу и унесли в разные страны. На это (Посланник) ответил: что ушло, то ушло, придержи остальные». Из содержания данного рассказа можно сделать вывод, что Азизуддин Насафи (по предупреждению Посланника Аллаха о том, что остальные экземпляры книги не должны распространяться 700 лет со дня его смерти), возможно, умер до 700 г.х. Другим фактом, свидетельствующим о времени жизни Азизуддина Насафи, является то, что он в заключении своей четвертой книга «Алинсонулкомил» так говорит о дате написания своей четвертой книги: «Эти четыре книги (имеются в виду четыре книги «Алинсонулкомил» - И. Ш.) я собрал и написал в четырёх областях.

Первую книгу - во время ситтун и ситтуниа (т.е. в 660 г.х.) в городе Бухаре, вторую книгу - в Хорасане в городе Бахрабад, у гробницы Шайхулмашоих Саъдиддина Хумаи. Третью книгу написал в городе Кирмане, и четвертую книгу - в городе Ширазе, у гробницы Шайхулмашоиха Абдуллохи Хафифа в 680 г.х.» Отсюда следует, что Азизуддин Насафи свои четыре книги «Алинсонулкомил» написал в течение 20 лет. Остальные его произведения предположительно написаны раньше или одновременно с этими книгами. Эта мысль частично доказывается на основе, указания самого Азизуддина Насафи в книге «Максадулаксо»: «Достаточно этих 80 лет, я познал все, и в это время везде, где увидел кого-

нибудь из бдительных, стремился познать самого себя»¹. Если при написании этой книги Азизу Насафи было более 80 лет, то становится ясно, что это произведение было последним и, согласно его же высказываниям, было «самой далёкой его целью». Следовательно, книга была завершена в конце 90-

х годов VII в.х. Если основываться на приведенных выше фактах, то период жизни Азизуддина Насафи соответствует приблизительно 607 (610) г. 695 (698) Г.Х., умер он в Хорасане. Таким образом, жизнь и деятельность Азиза Насафи соответствуют тому историческому периоду, когда народы Средней Азии переживали самые трудные времена, нашествие монголотатарской орды.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Угнетение и воля в природе человека с точки зрения Азизуддина Насафи // Вестник Национального университета, Душанбе, 2006, №6, С. 122126. (На тадж. яз.)
2. Проблема сущности человека в наследии Азиза Насафи // Известия АН Республики Таджикистан. Отделение общественных наук. 2010. №2. С. 6164.
3. Проблема природы человека в произведениях Азиза Насафи // Вестник Таджикского национального университета. Серия гуманитарных наук. Душанбе, 2010. №2 (58). С. 166171 (На тадж. яз.).
4. Проблема познания свободы с точки зрения Азизуддина Насафи // Единство. Государство. Президент. Выпуск 10. Душанбе 2010. С. 241246.
5. Проблема вечного возвращения в учении Азизиддина Насафи // Материалы международной научно-практической конференции (30,3 Октября и 1-ноября) на тему «Подготовка научных кадров и специалистов новой формации в свете инновационного развития государств». Душанбе2010. с.1015.